

QOZOQ XALQI MILLIY AN'ANALARINING ETNOGRAFIK MOHIYATIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR

Amonboyeva Fariza Yeraliyevna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Qozog'iston, dunyodagi eng yirik dengizga chiqmagan mamlakat, landshaftlari kabi ulkan va xilma-xil madaniy merosga ega. Ushbu boy merosning markazida qozoq xalqining etnografiyasi, asrlar osha boshlangan urf-odatlar, e'tiqodlar va urf-odatlar bilan to'qilgan gobelen joylashgan. Har qanday xalqning madaniyati bu xalq o'z mavjudotlari davomida amal qilgan urf-odatlarsiz yashay olmaydi. An'anaga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va ularga qat'iy rioya qilish taqlid qilishning munosib o'rnagidir. Bu ijobiy fazilatlar Qozog'iston xalqiga xosdir, ular milliy an'analarga qat'iy rioya qiladilar.

Kalit so'zlar: milliy an'analar, etnografika, etnografika mohiyati, muammolari, urf-odatlari, madaniy merosi, mehmondo'stligi, milliy bayramlari.

Qozoq etnografiyasining negizida ko'chmanchi meros yotadi. Tarixan qozoq xalqi ko'chmanchi chorvadorlar bo'lib, chorvalari bilan bepoyon dashtlarni kezib yurgan. Ushbu turmush tarzi ularning urf-odatlari va an'alariga chuqur ta'sir ko'rsatdi, mehmondo'stlik, moslashuvchanlik va tabiatga chuqur hurmat kabi fazilatlarini ta'kidladi. Modernizatsiya sharoitida ham ko'chmanchi ruh ularning etnografik mohiyatining o'ziga xos xususiyatini saqlab, qozoq turmush tarzini shakllantirishda davom etmoqda.

Qozoq hunarmandlari an'anaviy san'at va hunarmandchilikning keng assortimentini ishlab chiqaradigan nafis hunarmandchiligi bilan mashhur. Kigiz tikish, kashtado'zlik va gilam to'qish nafaqat amaliy ko'nikmalar, balki har bir naqsh va rang ramziy ahamiyatga ega bo'lgan badiiy ifodalardir. Ushbu hunarmandchilik nafaqat qozoq uylarini bezatadi, balki folklor va tarixiy voqealarni saqlash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Qozoq hunarmandchiligining murakkab dizaynlari o'z merosi bilan chuqur bog'langan xalqning ruhini aks ettiruvchi yorqin hikoyalar kitobining sahifalariga o'xshaydi.

Qozoq bayramlari va bayramlari qadimiy urf-odatlarni diniy urf-odatlar bilan uyg'unlashtirgan jonli tomoshalardir. Navro'z, qozoq yangi yili, musiqa, raqs va an'anaviy o'yinlar bilan nishonlanadigan ana shunday bayramlardan biridir. Ushbu

festivallar qozoq xalqining chidamliligi, hatto eng og'ir muhitda ham quvonch topa olish qobiliyatidan dalolat beradi. Har bir bayram jamiyatning birligi va vaqt sinovidan o'tgan madaniy amaliyotlarning saqlanishini eslatadi.

Qozoq xalqining etnografiyasi tarix, madaniyat va an'ana elementlarini birlashtirgan maftunkor hikoyadir. Bu o'zgaruvchan dunyo o'rtasida o'zlarining noyob hayot tarzini saqlab, ko'p asrlik qiyinchiliklarga duch kelgan xalqning chidamliligining tasdig'idir. Dunyo tobora bir-biriga bog'lanib borar ekan, qozoq xalqining etnografik mohiyatini tushunish va qadrlash nafaqat global madaniy gobelenimizni boyitibgina qolmay, balki turli merosimizni kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash muhimligini eslatib turadi.

Qozoq urf-odatlarini va urf-odatlarini noldan kechikib kelmagan. Ularning barchasi asrlar davomida, hatto Qozoq qirolligining paydo bo'lishi paytigacha to'plandi. Bunday uzoq vaqt davomida ba'zi qozoq an'analari va marosimlari biroz yangilangan bo'lib, kichik o'zgarishlar yuz berdi. Lekin ularning asosiy mohiyati o'zgarmadi.

Bugungi kunda qozoq xalqining an'analari milliy ta'limotning bir qismi bo'lib, u to'rt tamoyilga asoslanadi:

- ishonch,
- ochiqlik,
- bag'rikenglik,
- ananalar.

Mamlakat rahbariyati milliy an'analarni saqlash va tiklashni qo'llab-quvvatlaydi, qozoq xalqining tarixi va an'analari haqida ma'lumot tarqatish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar mavjud. Qozoq xalqining qadimiy odatlari. Tugan zherge aunatu -bu odatga ko'ra, uzoq vaqt o'z ona yurtidan uzoqda yashagan odam o'z vataniga qaytib kelganida, yerga dumalanishi kerak. Qisqacha aytganda, bu harakatning ma'nosini quyidagi maqol bilan izohlash mumkin -"barchamiz o'z ona yurtimiz farzandlarimiz". Auzina tukirtu -bu marosimning tom ma'noda nomi "og'izga tupurish" deb tarjima qilingan.

Qadimgi qozoqlarda mard botir, mashhur oqin yoki notiq bolaga bergan bir tomchi so,,lak bilan bu shaxsning iste'dod genining bir bo'lagi chaqaloqqa o'tadi, degan e'tiqod bor edi.³Ashamaiga mingizu -marosim bo'lib, unga ko'ra 6-7 yoshli bolaga ot va kamcha berish kerak edi. Bunday marosim o'ziga xos "boshlanish" edi, shundan so'ng bola otliq deb e'lon qilindi. Shu kuni keksalar yosh chavandozga qurolli jasoratlari uchun duo qilishdi. Shundan so'ng, ota-onalar o'g'lining sharafiga kichik o'yinchoq (bayram) uyushtirishdi. Bastanglar zamonaviy yoshlar bayramlarining eski analogidir. An'anaga ko'ra, bunday bayramlar kattalar ketganidan keyin darhol o'tkazildi. Bastanga paytida mehmonlar,

odatdagidek, faqat bitta tilakni bildirdilar sayohatchilarga yo'lda omadhamroh bo'lsin va kasallikka duchor bo'lmasin.

Qozoq xalqi o'zining boy madaniy merosi va chuqur ildiz otgan an'analari bilan azaldan etnograflar va madaniyat ixlosmandlari uchun qiziqish mavzusi bo'lib kelgan. Qozoq milliy an'alarining etnografik mohiyati asrlar davomida saqlanib kelgan urf-odatlar, e'tiqod va amaliyotlarning gobelenini aks ettiradi. Biroq, globallashuv va modernizatsiya sharoitida ushbu an'alar ularni saqlashga tahdid soladigan dolzarb muammolarga duch kelmoqda. Ushbu insho qozoq etnografik mohiyatining hayotiy jihatlari va uning davomiyligini xavf ostiga qo'yadigan muammolarni o'rganadi.

Qozoq madaniyatiga chuqur singib ketgan ko'chmanchi turmush tarzi tabiiy muhit bilan chambarchas bog'liq. Mavsumiy migratsiya va resurslarni barqaror boshqarish kabi an'anaviy amaliyotlar ko'chmanchilar va ularning atrofi o'rtasidagi nozik muvozanatni ta'minladi. Biroq, tez urbanizatsiya, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning haddan tashqari ekspluatatsiyasi bu muvozanatni buzdi. Atrof-muhitning buzilishi nafaqat an'anaviy turmush tarziga xavf tug'diradi, balki qozoq xalqi va ularning ajdodlari erlari o'rtasidagi aloqani zaiflashtiradi.

Fikr va madaniy amaliyotlarning keng almashinuvi bilan ajralib turadigan globallashuv qozoq an'alariga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda. U xilma-xillikni joriy qilsa va madaniy landshaftni boyitsa-da, madaniy homogenizatsiya xavfini ham keltirib chiqaradi. Global ommaviy axborot vositalari, moda va texnologiyalarning ta'siri noyob madaniy amaliyotlarni yo'q qilishi mumkin, bu esa o'ziga xoslikni yo'qotishiga olib keladi. Global g'oyalarni qabul qilish va mahalliy an'analarni saqlab qolish o'rtasida muvozanatni o'rnatish qozoq jamiyati oldida turgan qiyin vazifadir.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, qozoq an'alarining etnografik mohiyatini saqlab qolish bo'yicha harakatlar olib borilmoqda. Madaniyatni saqlash tashabbuslari, ta'lim dasturlari va xabardorlik kampaniyalari an'anaviy bilimlarni himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar tomonidan nomoddiy madaniy merosning tan olinishi an'anaviy amaliyotlarni saqlash va targ'ib qilish muhimligini ta'kidlaydi. Qozoq etnografiyasini muvaffaqiyatli tiklash uchun davlat idoralari, nodavlat tashkilotlar va mahalliy jamoalar o'rtasidagi hamkorlikdagi harakatlar juda muhimdir.

Qozoq xalqining an'analari va marosimlari choy marosimi. Samovarni qaynayotgan suv bilan to'ldirilgan maxsus pivo choyida, ular past stolda o'tiradigan joyga o'tirishadi. Choy keng idishdan ichib, birinchi va eng sharafli mehmon yoki oila a'zosiga taklif qiladi. Qozoqlarning urf-odatlari - bu butun bir falsafa bo'lib, ko'p yillar davomida qozoqlar bilan birga yashaganidan keyin tushunish mumkin.

Xulosa: Qozoq xalqining milliy an'analarining etnografik mohiyatini saqlash juda muhim pallada turibdi. Globallashuv, ekologik bosim va madaniy homogenizatsiya bilan bog'liq muammolar zudlik bilan e'tibor va kelishilgan harakatlarni talab qiladi. Qozoq xalqi faol chora-tadbirlar, ma'rifiy tashabbuslar va o'z merosini himoya qilish bo'yicha jamoaviy majburiyat orqali o'z an'analarining boy gobelenlari gullab-yashnashini davom ettirishi, kelajak avlodlar uchun g'urur va Ilhom manbai bo'lishini ta'minlashi mumkin. Qozoq xalqi o'zining etnografik mohiyatini qadrlash va asrab-avaylash orqali o'zining madaniy merosida chuqur ildiz otgan holda zamonaviy dunyoning murakkabliklarida harakat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'rxati:

1. Назарбаев Н. А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алматы, 2012.
2. Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана. - Алматы, 1993.
3. Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алматы, 1996.
4. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. А.2021.
5. Конституция Республики Казахстан 1995 года. Алматы, 1995.